

DOI: <https://10.5281/zenodo.17664328>

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

Сары-Заде Севда Хасай кизи

Студентка 4-курса НПУУз

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности формирования языковых умений у младших школьников в условиях поликультурной образовательной среды, где язык становится не только средством общения, но и фактором воспитания личности. Раскрывается сущность понятия «языковые умения», анализируются психолого-педагогические факторы, влияющие на развитие речи ребёнка младшего школьного возраста, а также освещаются педагогические условия и методы, способствующие эффективному развитию языковых умений в процессе обучения в многонациональных классах.

Ключевые слова: языковые умения, младшие школьники, поликультурная среда, речевое развитие, коммуникативная компетенция, педагогические условия.

ANNOTATSIYA

Maqolada til nafaqat muloqot vositasi, balki shaxsni tarbiyalash omiliga aylanadigan ko'p madaniyatli ta'lim muhiti sharoitida boshlang'ich maktab o'quvchilarining til bilimini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. «Til ko'nikmalari» tushunchasining mohiyati ochib beriladi, boshlang'ich maktab yoshidagi bolaning nutqini rivojlantirishga ta'sir etuvchi psixologik-pedagogik omillar tahlil qilinadi, shuningdek, ko'p millatli sinflarda o'qitish jarayonida til

ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga ko'maklashuvchi pedagogik shart-sharoitlar va usullar yoritiladi.

Kalit so'zlar: til ko'nikmalari, kichik o'quvchilar, ko'p madaniyatli muhit, nutqni rivojlantirish, kommunikativ kompetensiya, pedagogik sharoitlar.

ABSTRACT

The article examines the peculiarities of the formation of language skills in younger students in a multicultural educational environment, where language becomes not only a means of communication, but also a factor in personal education. The essence of the concept of "language skills" is revealed, psychological and pedagogical factors affecting the development of speech of a child of primary school age are analyzed, and pedagogical conditions and methods that contribute to the effective development of language skills in the learning process in multinational classes are also covered.

Keywords: language skills, younger students, multicultural environment, speech development, communication competence, pedagogical conditions.

Поликультурная среда представляет собой межкультурное и межязыковое пространство, где сосуществуют и взаимодействуют представители различных этносов, культур и языков. Для младших школьников, находящихся на этапе активного формирования личности, такая среда является не только источником знаний, но и мощным фактором личностного, речевого и социального развития. В многонациональных классах дети ежедневно сталкиваются с различиями в языках, традициях, культурных моделях поведения. Это создаёт уникальные педагогические возможности, но и требует от учителя профессиональной гибкости, культурной чувствительности и владения эффективными методами обучения.

Развитие языковых умений в условиях поликультурной среды включает формирование способности слушать и понимать речь других, грамотно

выражать свои мысли, читать и писать в соответствии с нормами языка обучения. Для ребёнка младшего школьного возраста язык является не только предметом изучения, но и основным средством познания окружающего мира и взаимодействия с ним. Поэтому формирование языковых умений должно происходить в тесной связи с развитием мышления, памяти, воображения и эмоциональной сферы.

Одним из ключевых факторов успешного речевого развития является создание комфортной образовательной среды, где каждый ребёнок чувствует себя принятым и уважаемым независимо от национальной или языковой принадлежности. Эмоциональное благополучие учащегося напрямую влияет на качество усвоения языка, особенно если он не является родным. Атмосфера взаимопонимания и сотрудничества способствует развитию мотивации и уверенности в собственных силах.

Большое значение имеет использование коммуникативного подхода к обучению языку. Главная цель такого подхода — формирование у ребёнка способности использовать язык как средство общения. В поликультурном классе это особенно актуально: через общение дети осваивают языковые формы, обогащают словарный запас, учатся слушать и понимать собеседника, проявлять уважение к его мнению. Игровые и проектные формы работы, коллективные обсуждения, инсценировки и мини-дискуссии делают процесс обучения естественным и интересным, а также способствуют формированию толерантности и эмпатии.

Не менее важным направлением является воспитание межкультурной компетенции. Это предполагает приобщение детей к культурным ценностям разных народов, формирование у них представлений о культурном разнообразии мира. На уроках языка можно использовать тексты, сказки, пословицы и песни разных народов, проводить сравнение языковых и культурных явлений, обсуждать сходства и различия традиций. Такие задания способствуют не только

развитию речи, но и расширяют кругозор учащихся, воспитывают уважительное отношение к другим культурам.

Одним из эффективных средств формирования языковых умений является диалогическая форма обучения. Диалог позволяет ребёнку осознать себя участником общения, учит строить высказывания в соответствии с ситуацией, интонационно окрашивать речь, использовать разнообразные речевые средства. Диалогическая речь тесно связана с мышлением, поэтому работа в этом направлении способствует общему интеллектуальному развитию учащихся.

Важное значение имеет интеграция языковых и культурных элементов в учебный процесс. Учитель может создавать специальные учебные ситуации, в которых учащиеся сравнивают родной и изучаемый язык, обсуждают сходные и отличающиеся культурные явления, выполняют задания на сопоставление пословиц, традиций, форм приветствия. Это позволяет не только обогащать лексический запас, но и развивать способность осознанно использовать язык в различных контекстах.

Кроме того, эффективность обучения повышается при использовании информационно-коммуникационных технологий. Цифровые презентации, интерактивные задания, видеоматериалы, двуязычные обучающие игры стимулируют интерес к изучению языка, делают процесс обучения наглядным и эмоционально привлекательным. Мультимедийные средства позволяют включать в уроки культурный материал разных стран и народов, что способствует формированию поликультурного мировоззрения у учащихся.

Особая роль в развитии языковых умений принадлежит учителю. Педагог должен быть не просто носителем знаний, а организатором общения, фасилитатором взаимодействия и посредником между культурами. Он создаёт учебные ситуации, побуждающие детей к речевой активности, помогает им преодолевать языковые трудности и адаптироваться в многоязычной среде. Учитель сам должен обладать высокой культурной компетентностью, толерантностью и готовностью к работе в поликультурном коллективе.

Следует отметить, что развитие языковых умений — процесс длительный и многогранный. Он включает в себя не только формирование грамматических и лексических навыков, но и воспитание уважения к родному и другим языкам, развитие эмоционального интеллекта, коммуникативной культуры, способности понимать и быть понятым.

Таким образом, развитие языковых умений у младших школьников в условиях поликультурной среды — это не просто обучение языку, а воспитание личности, открытой к диалогу культур. Поликультурная среда, при правильной организации педагогического процесса, становится мощным ресурсом, способствующим всестороннему развитию ребёнка, его речевой и культурной компетенции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Бим И. Л. Теория и практика обучения иностранным языкам в школе. — М.: Просвещение, 2020.
2. Миртурсунова Ю. А. Поликультурная образовательная модель при обучении русскому языку младших школьников. - «Golden brain», volum 2, issue 22. 2024.
3. Назырова Г. Сохранение и развитие родных языков в поликультурной образовательной среде. — nsportal.ru, 2018.
4. Нурматова Ш. С. Формирование у младших школьников языковых умений в условиях поликультурной среды. — E Global Congress, Vol. 14, 2024.
5. Сафонова В. В. Культуроведческая компетенция и её формирование в процессе обучения языку. — М.: Еврошкола, 2019.